

А.Ю. ИСТРАТИЙ, А.А. ЧЕКАН

**Управление изменениями в кадровых процессах
и их влияние на бизнес***

Аннотация. В статье проанализированы тренды, которые уже сейчас можно наблюдать в сфере управления персоналом. Статья поможет узнать, куда они будут развиваться дальше, как эффективнее каждый из трендов применять в работе и какие направления только начинают свой путь на отечественном рынке труда. По итогам исследования авторами сделаны выводы о том, что в ближайшем будущем случится с трендом на «удаленку»; почему скорость найма выходит в подборе на передний план; как выстроить персонализацию с помощью ЕJM; куда приведет глобальное изменение рынка труда; зачем развивать внутренние рынки талантов; как выглядит постковидное рабочее пространство, а также, какие есть интересные направления развития в сфере управления персоналом и как бизнесу и HR действовать в рамках этих направлений.

Ключевые слова: бизнес, персонал, управление персоналом, рынок труда, изменения в работе с персоналом.

Abstract. The article analyzes the trends that can already be observed in the field of personnel management. The article will help to find out where they will develop further, how to use each of the trends more effectively in work and which directions are just starting their way in the domestic labor market. According to the results of the study, the authors made conclusions about what will happen to the remote trend in the near future; why hiring speed comes to the fore in the selection; How to build personalization with EJM where the global change in the labor market will lead; why develop domestic talent markets; what a post-covid workspace looks like, as well as what are interesting areas of development in the field of personnel management and how business and HR act within these areas.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Истратий А.Ю., Чекан А.А. Управление изменениями в кадровых процессах и их влияние на бизнес // Философия хозяйства. 2023. № 6. С. 199—209. DOI:

Keywords: business, personnel, personnel management, labor market, changes in personnel management.

УДК 331.1
ББК 65.291.6

В 2023 г. эксперты говорят о серьезном кадровом дефиците, который напрямую связан со сложностью найма сотрудников. Проанализируем основные изменения в работе с персоналом, которые уже сейчас внедряют компании:

Во-первых, акцент HR-специалистов делается на подборе «синих воротничков» и точечных специалистов на развивающиеся предприятия. Нехватка более 70% в кадрах в этих отраслях связана с нестабильной мировой ситуацией: пандемия 2021 г., санкции 2022—2023 гг. [4]. Появление новых производств на территории страны стали главным фактором нарастающего спроса на инженерные и рабочие специальности. Бизнес может восполнить дефицит рабочих специальностей с помощью обучения и переобучения, реферальной программы, использования ботов для первичного скрининга, размещения вакансий на разных площадках: реклама в масс-медиа, социальные сети, сайты, рекомендации, ярмарки вакансий.

Во-вторых, становится проще нанимать IT-специалистов. Количество вакансий среди них снижается. Например, согласно исследованию «hh.ru», в январе 2023 г. вакансий для IT-специалистов было на 24% меньше, чем в январе 2022 г. Количество резюме же, наоборот, растет, что делает возможным закрывать ранее сложные вакансии быстрее. IT-специалисты в 2023 г. будут более «договороспособными» по условиям работы — ситуация с «зарплатным пузырем», когда соискатели указывали уровень оплаты выше рыночного, будет выравниваться.

В-третьих, происходит откат тренда работы на «удаленке». По данным ТАСС, более 65% компаний в начале 2023 г. объявили о своих планах на возвращение всех сотрудников в офис. Бизнес переходит на гибридный формат или полностью возвращает своих сотрудников в офис. Тенденция отката связана с тем, что у кандидатов есть спрос на вакансии с возможностью удаленной работы. Их желания понятны — на удаленке у сотрудника сохраняется баланс

работы и личной жизни, сокращаются расходы на транспорт, появляется дополнительная мобильность. Несмотря на это, компании хотят видеть своих сотрудников в офисе, чтобы снизить все потенциальные риски. В качестве аргументов работодатели приводят необходимость нивелировать риски, связанные с кибербезопасностью, при использовании рабочих программ вне офиса. Другие компании объясняют свое решение сложностями, возникающими при оформлении сотрудников, проживающих за рубежом, т. е. вместо стандартного, по ТК РФ, компании вынуждены искать способы оптимизации трудовых отношений. Так, они выбирают договор гражданско-правового характера или самозанятость, трудоустраивают сотрудников в зарубежные филиалы или перекладывают на них ответственность за уплату НДФЛ, повышенного из-за смены налогового резидентства. При этом соглашаются на такие условия далеко не все кандидаты, что в итоге негативно сказывается на HR-бренде компаний [8].

На наш взгляд, лучше не вычеркивать удаленный график работы из жизни компании, так как это экономия на рабочих местах в офисе и связанные с этим сокращения затрат на его содержание, а также возможность расширить воронку поиска специалистов за счет привлечения кандидатов из других регионов, где зарплатная вилка значительно ниже. Тем самым компании могут найти хорошего специалиста, но за меньшие деньги, а для кандидатов это возможность получать достойную заработную плату в своем регионе.

В-четвертых, происходит персонализация работы с сотрудниками на всех этапах «Employee Journey Map» (EJM). Продолжится точечная работа по подбору персонала с каждым сотрудником. Персонализированный инструмент EJM в сочетании с современными технологиями меняет подход к HR-процессам, накладывая их этапность на время, проведенное сотрудником в компании, а не на календарный год. Например, для конкретного сотрудника полезно пройти оценку «360 градусов» и опрос вовлеченности через 6 и 9 месяцев, не привязываясь к календарному графику оценки внутри компании. Эти сроки важны: раньше времени сотруднику и его коллегам будет нечем поделиться, а позже исследования уже будут неактуальны. Персонализированная EJM позволяет выстраивать про-

цессы от сотрудника к HR, а не наоборот, тем самым обеспечивая индивидуальный трек развития каждого сотрудника.

В-пятых, в условиях рынка кандидатов и самой низкой безработицы за десятки лет на первый план выходят автоматизация и персонализация. Максимальная автоматизация всех HR-процессов позволяет увеличить охват и повысить скорость принятия решений. И тут важно научиться использовать искусственный интеллект в ежедневной работе HR [5].

Самое простое решение в адаптации новых сотрудников — это подключение ИИ-ассистента для индивидуального онбординга новичков. Он подскажет, кто и за что отвечает в компании, с какими материалами нужно ознакомиться, даст советы в случае сложной ситуации и оценит уровень удовлетворенности на разных этапах адаптации. В отличие от стандартных чат-ботов, которые уже используются в HR, не нужно будет продумывать сценарии заранее и прописывать дословные ответы на вопросы. Чат-боты не умеют давать ответы за пределами подготовленного сценария, тогда как ИИ-ассистент действует как живой человек, самостоятельно формируя качественные ответы на основании загруженной в него базы знаний. При изменении процессов в компании будет достаточно подгрузить в ассистента новую информацию.

В-шестых, создание программы обучения и развития персонала — еще одна область, которая позволяет широко применять возможности искусственного интеллекта. Нейросеть поможет сотрудникам из отдела T&D со следующими процессами:

- Оценка компетенций сотрудников и определение точек роста. Как и в случае с соискателями, нейросеть может проводить беседы с персоналом для оценки навыков. Можно дать ей познакомиться с текущей моделью компетенций, попросить составить тесты или задания, провести их и оценить каждый параметр с комментариями [6].

- Создание индивидуальных планов развития (ИПР) и программ обучения. Нейросеть способна создавать контент для обучающих программ — конечно, понадобятся методисты и редакторы, которые должны будут проверить материал на достоверность, но это проще, чем создавать его с нуля. При создании ИПР искусственный интеллект может помочь самим сотрудникам и их руко-

водителям подбирать типы развивающих заданий под цели развития.

- Создание тренажеров. На ИИ-ассистенте сотрудники розницы, например, смогут отрабатывать возражения или учиться продавать сложные товары. Например, на основе искусственного интеллекта IBM разработала персонализированную цифровую платформу для обучения «Your Learning», которую посещают 98% сотрудников компании ежеквартально. В среднем сотрудники IBM проводят за обучением 60 часов в год. Платформа дает рекомендации по обучению, предлагает подписаться на образовательные каналы и изучить те навыки, которые необходимы для повышения, а чат-бот отвечает на вопросы сотрудников в режиме 24/7.

- Оформление кадровых документов. Самый простой способ использования нейросети в кадровом делопроизводстве — подключить ее к управлению отпусками. Искусственный интеллект поможет автоматизировать систему согласования, планировать отпуска и рассылать персональные напоминания сотрудникам и руководителям. Например, при составлении графика ИИ способен предотвратить ситуации, когда отпуска сотрудников в одном отделе накладываются друг на друга, а также учесть сезонность бизнеса или просчитать вероятный процент сотрудников на больничном. Кроме того, можно подключить ИИ к ответам на вопросы сотрудников об остатке отпусков, правилах оформления больничного или получении материальной помощи.

- Развитие внутренней коммуникации и корпоративной культуры. Нейросеть хорошо умеет создавать контент, и это можно использовать во внутренних коммуникациях, где важной задачей HR является подготовка статей и корпоративных новостей. Писать тексты можно с помощью ChatGPT, а с иллюстрациями поможет «Midjourney».

- Управление производительностью и текучестью. Здесь нейросеть можно использовать в двух ролях: в качестве аналитика или помощника. Искусственный интеллект способен отслеживать эффективность сотрудников. В нейросеть загружаются предыдущие данные, она обучается и выставляет оценки, подсвечивая тех, на кого стоит обратить внимание. Ей можно поручить и формирование

обратной связи — это освободит время и ресурсы линейного менеджера.

Что еще можно поручить аналитической нейросети: анализ пути сотрудника (EJM), выявление слабых мест в компании и формирование необходимых решений; определение низкопроизводительных сотрудников и кандидатов на увольнение; определение сотрудников с высоким риском ухода из организации.

Использование искусственного интеллекта напрямую повышает эффективность работы сотрудников, если речь идет о креативных задачах, связанных с созданием контента. Например, это может быть написание слоганов или статей, генерация картинок или даже подготовка писем для кандидатов. Нейросеть способна быстро набросать идеи или черновик статьи, а человеку остается его откорректировать. Это сокращает время на выполнение задач, а значит, экономит и ресурсы, позволит закончить работу раньше.

Тем не менее, в HR-сфере продолжится активное использование рекомендательного рекрутинга. Поиск новых сотрудников через уже работающих коллег останется одним из самых результативных. «Gartner» недавно выложили отчет, в котором платформы реферального рекрутинга занимают ведущее место среди трендов в сфере подбора персонала. Метод рекрутинга через рекомендации особенно хорошо работает при подборе узкоквалифицированных специалистов. К примеру, компания «Кокос Group» закрывает до 20% кандидатов в год благодаря рекомендациям. Вместе с тем, практика найма по рекомендациям выходит за рамки одной организации. На российском рынке вошло в привычку делиться резюме специалистов и запрашивать рекомендации на кандидатов в профильных сообществах, например в Телеграм, а также появляются сервисы рекомендательного рекрутинга, специализирующиеся на сотрудниках из одной или нескольких сфер, например «Рефни», «Ханти», iRecommendWork.

В заключение перечислим, какие шаги необходимо предпринять бизнесу в работе с кадрами, которые помогут усилить HR-стратегию компании и учесть все тренды в работе с персоналом.

- Следует расширять горизонт поиска сотрудников. Портрет кандидата сегодня изменился — стал проще, требования к кандидату снизились. Такое изменение, с одной стороны, открывает больше

возможностей для поиска, так как компании расширяют воронку найма и отказываются от узких требований. С другой стороны, это помогает работать с внутренним кадровым резервом, когда люди не переходят с должности на должность в рамках одной специализации, а полностью меняют профиль, проходя дополнительное обучение и повышая квалификацию. Также меняются и демографические сегменты. Компании приглашают женщин на должности, которые ранее считались мужскими, а возрастная воронка кандидатов расширяется. При этом в воронку попадают люди не только старшего, но и младшего возраста, что особенно заметно в сфере IT.

- Необходимо работать с внутренним кадровым резервом и формировать таланты. В 2023 г. формируется новый HR-тренд — «тихий наем». С его помощью компании пытаются заполучить важные для бизнеса компетенции без увеличения штата. Приоритетное направление здесь — это обучение и переобучение уже нанятых сотрудников на местах, которое сопровождается повышением внутренней мобильности кадров. Компании работают с кадровым резервом, создают биржи талантов и активнее осуществляют ротацию специалистов между отделами.

- Важно нанимать быстрее и точнее (практика «one day offer»). Скорость найма выходит на передний план [3]. Несмотря на все изменения последних лет, рынок все еще принадлежит кандидатам, особенно высокоуровневым, а не работодателям [2]. Отток квалифицированных кадров обострил борьбу компаний за кандидатов, а горизонт планирования все еще слишком короток: компаниям необходимо ускорять процесс найма и повышать его качество. Здесь на помощь приходят digital-решения. Все больше кандидатов не готовы к бюрократическим сложностям и громоздким тестовым заданиям. Любой лишний этап в подборе, например, дополнительное собеседование, еще одно тестовое задание, очная встреча, снижает шансы компании нанять квалифицированных специалистов, и этот фактор также необходимо учитывать при выстраивании процесса подбора. Компаниям также стоит рассматривать практику «one day offer» — процесс проведения кандидатов по всем этапам собеседования за один день, зародившийся еще в начале 2022 г. Эта практика прекрасно отвечает требованию к скорости найма и продолжит распространяться в 2023 г.

- Следует обучать руководителей. Руководители играют огромную роль в обучении сотрудников [7]. Они отлично знают свою команду и могут обучать работника персонализированно, отталкиваясь от знаний и компетенций каждого члена команды. Сохранится подход к обучению «через руководителя», что позволит проводить обучение сотрудников быстрее и с более надежным результатом. Однако главному звену обучение и развитие нужны не меньше. Сегодня руководителям все сложнее справляться с неопределенностью, хаосом и резкими изменениями. Особенно непросто приходится тем, кто никогда не учился управлению персоналом. Поэтому важно сосредоточиться на развитии этих навыков.

- Необходимо формировать корпоративные курсы и переобучение внутри компании. Современные тенденции в личном и профессиональном развитии требуют от бизнеса более комплексного подхода к обучению персонала [1]. Сегодня люди готовы не только повышать квалификацию в своей профессии, но и кардинально менять сферу деятельности, получая второе высшее образование и проходя курсы. По этой причине, обучая сотрудников, бизнес должен предусматривать оба направления развития: как внутри профессии, так и в других отраслях. На формировании стратегии обучения и переобучения также сказывается и высокая скорость изменений в современном мире. Ранее процесс разработки и внедрения программ развития мог занимать до 1,5 лет, однако теперь такой подход неэффективен. Пока программа разрабатывается, мир стремительно меняется, в результате чего к моменту запуска программа уже становится устаревшей. Успеть за всеми изменениями можно, используя новые подходы к развитию: покупая и адаптируя универсальные образовательные программы и привлекая к разработке программ сторонних консультантов, используя форматы микро- и персонализированного обучения.

Развиваются внутренние рынки талантов. HR-тренды сегодня невозможно представить без talent-маркетплейсов, причем тенденция направлена на формирование таких рынков внутри компании. Если посмотреть кривую циклов растущих технологий (Gartner) за 2022 г., почти на самом пике роста отмечен внутренний рынок талантов. Хотя, в принципе, HR-технологии в этой аналитике не так часто появляются. HR-тренды в области формирования talent-

маркетплейсов связаны именно с созданием мощных инструментов поиска и найма талантливых сотрудников внутри компании. Предпосылки для этого: цифровизация HR-индустрии; неэффективность классических методов планирования (преемственность, кадровый резерв и др.) в условиях нестабильности рынка. Накопленные знания уже позволяют создавать внутренние платформы для найма и даже кадровые экосистемы.

Что касается перспективных направлений развития в сфере управления персоналом, то к ним можно отнести: методы и технологии аналитики hr-процессов; искусственный интеллект (AI) и автоматизацию найма, управления, обучения, развития персонала; управление талантами и формирование talent-маркетплейсов; развитие постковидного рабочего пространства; Workspace-менеджмент, или как управлять офисом гибридного формата; трансформацию роли HR-пространства; Employee experience — новую бизнес-функцию, которая направлена на формирование положительного опыта сотрудника на всех этапах контакта с компанией.

Литература

1. Брага И.В., Кузнецова И.В. Особенности применения технологии джоб-крафтинга в условиях кризиса // Друкеровский вестник. 2022. № 5 (49). С. 72—78.
2. Жураховский А.С. Обзор основных тенденций рынка труда — 2023 // Актуальные проблемы современной России: психология, педагогика, экономика, управление и право. Сб. науч. тр. М., 2022. С. 571—576.
3. Истратий А.Ю., Козлова Е.Г. Особенности использования социальных сетей при найме персонала // Наука и новация: современные проблемы теории и практики права. Сб. матер. междунауч.-практ. конф. в рамках IV Международного фестиваля науки. М., 2019. С. 102—105.
4. Прибылов М.Е., Жураховский А.С. Анализ стратегий выживания бизнеса в период пандемии и санкционного давления // Современные тенденции управления и экономики в России и мире: цивилизационный аспект. Материалы IV всерос. науч.-практ. конф. с междунауч. участ. М., 2023. С. 87—98.

5. *Просвирина Н.В., Козлова Е.Г.* Возможности использования искусственного интеллекта в управлении персоналом в авиационной отрасли // *Авиация и космонавтика. Тезисы 20-й межд. конф.* М., 2021. С. 675—676.

6. *Солодилов А.В., Афонин А.И., Жураховская И.М.* Профессиональные компетенции, необходимые для формирования государственных и муниципальных служащих // *Актуальные проблемы экономики, финансов и образования в условиях цифровизации. Материалы национ. межвуз. науч.-практ. конф. студ., аспирант. и молодых ученых. Российский государственный аграрный заочный университет. Балашиха, 2022.* С. 181—186.

7. *Тихонов А.И., Федотова М.А., Чекан А.А.* Организационно-экономические аспекты обучения руководителей // *Вест. марийск. гос. ун-та. Сер. Сельскохозяйственные науки. Экономические науки.* 2018. Т. 4. № 3 (15). С. 105—114.

8. *Чекан А.А., Шолотонова Е.С.* Основные этапы формирования и особенности HR-брендинга // *Менеджмент: управление в социальных и экономических системах. Сб. ст. IV межд. науч.-практ. конференции 2012.* С. 79—82.

References

1. *Braga I.V., Kuznecova I.V.* Osobnosti primeneniya tekhnologii dzhob-kraftinga v usloviyah krizisa // *Drukerovskij vestnik.* 2022. № 5 (49). S. 72—78.

2. *ZHurahovskij A.S.* Obzor osnovnyh tendencij rynka truda — 2023 // *Aktual'nye problemy sovremennoj Rossii: psihologiya, pedagogika, ekonomika, upravlenie i pravo. Sb. nauch. tr. M., 2022.* S. 571—576.

3. *Istratij A.YU., Kozlova E.G.* Osobnosti ispol'zovaniya social'nyh setej pri najme personala // *Nauka i novaciya: sovremennye problemy teorii i praktiki prava. Sb. mater. mezhd. nauch.-prakt. konf. v ramkah IV Mezhdunarodnogo festivalya nauki. M., 2019.* S. 102—105.

4. *Pribylov M.E., ZHurahovskij A.S.* Analiz strategij vyzhivaniya biznesa v period pandemii i sankcionnogo davleniya // *Sovremennye tendencii upravleniya i ekonomiki v Rossii i mire: civilizacionnyj aspekt. Materialy IV vseros. nauch.-prakt. konf. s mezhd. uchast. M., 2023.* S. 87—98.

5. *Prosvirina N.V., Kozlova E.G.* Возможности использования искусственного интеллекта в управлении персоналом в авиационной отрасли // *Авиация и космонавтика. Тезисы 20-й междунар. конф. М., 2021. С. 675—676.*

6. *Solodilov A.V., Afonin A.I., Zhurakhovskaya I.M.* Профессиональные компетенции, необходимые для формирования государственных и муниципальных служб // *Актуальные проблемы экономики, финансов и образования в условиях цифровизации. Материалы национ. междунар. науч.-практ. конф. студ., аспирантов и молодых ученых. Российский государственный аграрный заочный университет. Балашаха, 2022. С. 181—186.*

7. *Tihonov A.I., Fedotova M.A., Chekan A.A.* Организационно-экономические аспекты обучения руководителей // *Vest. marijsk. gos. un-ta. Ser. Sel'skohozyajstvennyye nauki. Ekonomicheskie nauki. 2018. T. 4. № 3 (15). С. 105—114.*

8. *Chekan A.A., Sholotonova E.S.* Основные этапы формирования и особенности HR-брендига // *Менеджмент: управление в социальных и экономических системах. Сб. ст. IV междунар. науч.-практ. конференции 2012. С. 79—82.*

А.И. АФОНИН, И.М. ЖУРАХОВСКАЯ, Е.С. ШОЛОТОНОВА

Инструменты бизнеса: как рассчитать лояльность, удовлетворенность и вовлеченность сотрудников в условиях кризиса*

Аннотация. В статье проанализированы метрики и формулы к ним, которые помогут узнать, как на самом деле сотрудники относятся к работе и к своему работодателю; как лучше проводить исследование лояльности, удовлетворенности и вовлеченности персонала; как автоматизировать опросы удовлетворенности и вовлеченности, чтобы отслеживать показатели в реальном времени и тут же

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Афонин А.И., Жураховская И.М., Шолотонова Е.С. Инструменты бизнеса: как рассчитать лояльность, удовлетворенность и вовлеченность сотрудников в условиях кризиса // *Философия хозяйства. 2023. № 6. С. 209—223. DOI:*